

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТУРИЗМ СОҲАСИДА ИННОВАЦИОН ЛОЙИҲАЛАРНИ ТАДБИҚ ЭТИШ ЖАРАЁНЛАРИ

Комолов Садриддин Хайриддинович¹, Файзуллахонова Азиза Абдуллахоновна²

¹Фан ва Техналогиялар Университети, “Иқтисодиёт” кафедраси каттаўқитувчиси, ²Фан ва Техналогиялар Университети, Туризм йўналиши 3-курс 301 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15352202>

Аннотация. Ушбу мақолада туризм соҳасида инновацион лойиҳаларни жорий этишининг аҳамияти, уларни амалга ошириш механизмлари ҳамда уларнинг иқтисодий ва ижтимоий самарадорлиги таҳлил қилинган. Амалий мисоллар ва жадваллар орқали инновацион ёндашувларнинг туризм ривожига таъсири кўрсатилган.

Калим сўзлар: VR экскурсиялар, “My Uzbekistan” мобил илова, Smart City лойиҳаси, Туризм стартаплари, Робот-гидлар, Когнитив технологиялар.

Аннотация. В статье анализируется важность внедрения инновационных проектов в сфере туризма, механизмы их реализации, а также их экономическая и социальная эффективность. Влияние инновационных подходов на развитие туризма показано на практических примерах и таблицах.

Ключевые слова: VR-туры, Мобильное приложение “My Uzbekistan”, Проект “Умный город”, Туристические стартапы, Роботы-гиды, Когнитивные технологии.

Annotation. The article analyzes the importance of implementing innovative projects in the field of tourism, the mechanisms for their implementation, as well as their economic and social efficiency. The impact of innovative approaches on tourism development is shown in practical examples and tables.

Keywords: VR tours, “My Uzbekistan” mobile application, Smart City project, Tourism startups, Robot guides, Cognitive technologies.

Қириш. Туризм ХХІ асрда иқтисодиётнинг энг сердаромад ва тез ривожланаётган соҳаларидан бирига айланди. Айниқса, рақобат муҳити кучайган даврда давлатлар ва бизнес субъектлари туристларни жалб қилишда янги, креатив ечимлар ишлаб чиқишга мажбур бўлишмоқда. Ана шундай ечимлар ичида инновацион лойиҳалар муҳим ўрин тутди. Улар нафақат туристик маҳсулотлар ва хизматларнинг сифатини оширади, балки уларни бозорда ажралиб туришини ҳам таъминлайди. Шу билан бирга, замонавий иқтисодиёт субъектларининг фаолияти амалиётга янги ва такомиллашган ишлаб чиқариш воситалари, усуллари жорий этилишини, маҳсулот ишлаб чиқариш харажатлари минималлаштирилишини, экологик меъёрларга жавоб берадиган маҳсулотлар яратилишини, уларнинг истеъмол ва сифат хусусиятлари доимий равишда ошириб борилишини тақозо этмоқда. Бунга эса фақатгина инновацияларни қўллаш орқали эришиш мумкин.

Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларига инновацион фаолиятнинг кенг қўламда жорий этилиши мазкур соҳаларга янги маҳсулот ҳамда хизматларнинг кириб келишини таъминлаши баробарида истеъмол товарларининг сифати ошишини ҳам таъминлайди. Шу сабабли инновацион фаолият субъектлари давлат томонидан қўллаб-қувватланади. Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида”ги

қонуни 10-моддасида инновацион фаолиятни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантиришнинг йўллари сифатида қуйидаги вазифаларни амалга ошириш белгиланган: [1]

Инновацион лойиҳалар туризм соҳасида муҳим аҳамият касб этади. Аввало, туризм соҳасида инновацион лойиҳаларни тадбиқ этишдан олдин инновация ва инновацион фаолиятни анъанавий тарзда илмий-техник тараққиёт ёки юқори технологик қисми ва илмий тадқиқотлар ҳамда ишланмалар натижаларининг амалиётга жорий этилиши билан боғлиқ жараён сифатида тушуничаларни фарқлаб олишимиз лозим. Бироқ, “инновация” тушунчасининг маъно ва мазмуни кенг қамровли ҳисобланади.

Г. Менш иқтисодий ўсиш суръатлари ва иқтисодиёт тараққиётнинг даврийлигини асосий янгиликларнинг такрорийлик жараёни билан боғлайди. Асосий инновацияларнинг потенциали тугаб бораётганлиги сабабли, “технологик дебсиниш” ва иқтисодиётдаги турғунлик ҳолати учун шарт-шароит яратилади. Янги пойдевор инновацияларнинг пайдо бўлиши технологик ва иқтисодий ўсишни рағбатлантиради. Саноатнинг барча тараққиёти биронта “технологик дебсиниш” дан иккинчисига ўтилишидан иборат. Замонавий талқинда “инновация” атамасини

Й.Шумпетер биринчи бўлиб қўллаб, инновация янги материаллар ва компонентлардан фойдаланиш, янги жараёнларнинг жорий этилиши, янги бозорларнинг очилиши, янги ташкилий шаклларнинг киритилишига асосланган барча янги услубларнинг янгича қўшулуви ва тижоратлашувидан иборат ҳосила функцияларининг жиддий ўзгаришидир [4], деб таъкидлаган.

Туризм соҳасида Кармен Бабаита, Габрриела Сипос, Андреа Испас ва Андреа Нагулар томонидан “Leadership style and culture for innovation in hotel industry” -деб номланган дарслигида туризм инфратузилмасини ривожлантиришда инновацион технологиялар етакчи роль ўйнаши борасида мулоҳазалар юритилади [3].

Иқтисодиётнинг барча жабҳаларидаги каби туризм соҳасига ҳам инновация кенг миқёсда татбиқ этилмоқда. Хусусан, туроператор истеъмолчини қизиқтириши, унинг эътиборини қаратиши учун ўз амалиётида янгиликларга мурожаат этиши тақозо этилади. Бундай ҳолда янгилик сайёҳларни жалб этишнинг муҳим воситаси сифатида намоён бўлади ва муҳим роль ўйнайди. Масалан, “Библио-Глобус” туроператори томонидан ишлаб чиқилган ва жорий этилган технологиялар таклиф этилмоқда. У нархларнинг динамик рўйхати, учиниш учун уч кунлик рўйхатдан ўтиш, батафсил 3-даражали меҳмонхоналар моделлари, интерфаол парвоз харитаси ва ўз-ўзига хизмат кўрсатиш терминалларига эга.

Туроператорларнинг сўнгги янгиликларидан бири “жонли нарх” дир. Туристтик маҳсулотларнинг нархи субъектив инсон омили билан эмас, балки бозорнинг объектив қонунлари билан белгиланади. “Яшаш нархи” воситачиларни четлаб ўтиб, сўров пайтида бевосита истеъмолчига йўналтирилади. Ушбу янгилик туристлар ўз харажатларини минималлаштириши билан бирга турни мустақил танлашлари мумкинлиги билан тавсифланади. У исталган киши ўз уйдан чиқмасдан фойдаланиши мумкин бўлган туроператорнинг веб-сайтида келтирилган динамик нархлар рўйхати шаклида тақдим этилади.

Туроператор янгиликларидан яна бири авиакомпания парвозларини 3Дрўйхатдан ўтказишдир. Сайёҳлар самолёт бортидаги жойни олдиндан танлаб оладилар ҳамда сиртки рўйхатдан ўтиш ва бортга чиқиш талонини оладилар. Бундан ташқари, саёҳатчилар самолётда парвоз этиш санасидан бир ва уч ой илгарироқ қарор қабул қилишлари мумкин.

Авиация бозори мутахассислари томонидан парвоз пайтида олдиндан 3D-рўйхатдан ўтишнинг кенг кўламда қўлланилиши, автоуловлар ортиқча юклама билан ишлаши пайтида рўйхатдан ўтиш пештахталари ва аэропортлардаги махсус Drop off ҳисоблагичларидан навбатсиз ўтиш имконини яратади. Шундай қилиб, туризм соҳаси замон билан ҳамнафасдир. Яъни, бир жойда депсиниб турмасдан олдинга силжишга, ўз фаолиятида инновацияларни жорий этишга, шулар орқали эса янги бозор ва мижозларни забт этишга ҳаракат қилмоқда [5].

Мамлакатимиз иқтисодиёт субъектларининг салоҳиятини юксалтириш учун улар фаолиятига инновацион ишланмаларни дадил татбиқ этиш, модернизациялаш, техник ва технологик янгилашнинг стратегик мақсадларига монанд шароитларни яратиш лозим. Бу борада 2018 йилда дастур қабул қилиниб, “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили” деб ном берилди [2]. Ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан инновациялардан фойдаланиш даражаси ҳар бир тадбиркорлик субъекти томонидан яратилган инновацион маҳсулотларнинг амалиётга жорий этилиши даражаси билан белгиланади. 2019 йилнинг 1 июлидан бошлаб, ишлаб чиқаришнинг илмий-назарий асослари ва натижаларини амалиётга жорий этишда узвийликни таъминлаш мақсадида чора-тадбирлар дастури қабул қилинди.

Инновация тушунчаси ва унинг туризмдаги роли. Инновация сўзи латинча “innovatio” сўзидан олинган бўлиб, “яна яратиш” ёки “яна янгилаш” маъносини англатади. Туризмда инновация нафақат янги технологияларни жорий этиш, балки:

- Янгича туристик маршрутлар ишлаб чиқиш;
- Хизмат кўрсатишда автоматлаштириш;
- Туристик маҳсулотни шахсийлаштириш;
- Меҳмонхона ва логистика жараёнларини оптималлаштириш;
- Маданий ва тарихий меросни рақамлаштириш каби соҳаларни қамраб олади.

Туризмда инновацион лойиҳаларнинг асосий йўналишлари:

1. Рақамли технологиялар асосида туризмни ривожлантириш. Бугунги кунда рақамли воситаларсиз туризмни тасаввур этиш қийин. Масалан:

- Chatbot-гидлар туристлар билан турли тилларда мулоқот қилиш имконини беради.
- AR/VR технологиялари ёрдамида Бухоро ёки Хивада бўлмаган турист ҳам онлайн тарзда саёҳат қилиши мумкин.
- Big Data ва AI (сунъий интеллект) воситасида туристлар қизиқишларини таҳлил қилиш ва уларга индивидуал таклифлар юбориш мумкин.

2. “Яшил туризм” ва экологик инновациялар. Ҳозирги кунда туристлар нафақат дам олиш, балки табиатни муҳофаза қилиш ва барқарорлик тамойилларига риоя қилишга ҳам эътибор беришмоқда. Бунга: -Қуёш панеллари билан жиҳозланган эко-меҳмонхоналар; -Велосипед ижараси, пиёда юриш маршрутлари; -Атроф-муҳитга таъсири кам бўлган логистика ечимлари киради.

3. Блокчейн ва Web3 технологиялари. Блокчейн асосида тузилган бронлаш ва тўлов платформалари орқали: -Меҳмонхона бронлаш хавфсизлиги ошади; -Туристлар шахсий маълумотларининг махфийлиги таъминланади; -Қарама-қарши фикрлардан ҳоли, очиқ рейтинг тизими яратилади.

Ўзбекистон мисолида инновацион лойиҳалар таҳлили.

1. Самарқандда “ақлли шаҳар” концепцияси: -Wi-Fi нуқталари ҳар бир тарихий иншоотда жойлаштирилган; **-QR-кодлар** орқали ҳар бир объект ҳақида аудиогид тинглаш мумкин; **-e-Bilet тизими** орқали музей ва мавзелерга онлайн чипта олиш имкони.

2. **“Silk Road Samarkand” мажмуаси.** 2022 йилда очилган ушбу мажмуа: - Экотуризмга мос ландшафт дизайни; -Қуёш батареялари билан таъминланган меҳмонхоналар; -Рақамли гид иловалари билан таъминланган.

3. **“Visit Uzbekistan” иловаси.** Онлайн гид, бронлаш, маршрут тузиш ва локал тадбирлар ҳақида маълумот беради. Иловада AR-режимда туризм объектларини “жонлантириш” мумкин.

4. **Муаммолар ва ҳал этиш йўллари.**

1- жадвал

Туризм тармоғида инновацион жараёнларни амалга ошириш омиллари.

Муаммо	Ечим таклифлари
Молиявий қийинчиликлар	Давлат грантлари, инвесторлар жалби, crowdfunding
Технологик билим етишмаслиги	IT курслари, онлайн тренинглар, фриланс мутахассислар жалби
Ахборот етишмаслиги	Туристтик маълумот порталларини кенгайтириш
Ҳуқуқий базанинг заифлиги	Инновацияга оид қонунчиликни такомиллаш

2-жадвал

Туризмда инновацион лойиҳалар турлари ва уларнинг таъсири.

Лойиҳа тури	Таъсир соҳаси	Қисқача шарҳ
Виртуал реаллик (VR)	Саёҳатдан олдин танишиш	Туристларнинг қизиқишини оширади, қарор қабул қилишни осонлаштиради
Мобил иловалар	Навигация, бронлаш, рейтинг	Автоматлаштирилган хизматлар, реал вақтда маълумот
Блокчейн технологияси	Тўлов, бронлаш, хавфсизлик	Очiq, шаффоф ва хавфсиз тўлов тизими
“Яшил” меҳмонхоналар	Эко-туризм, энергия тежамкорлик	Табиат муҳофазаси, экологик туризм ривож
Ақлли шаҳарлар (Smart City)	Транспорт, харита, хавфсизлик	Туристлар учун қулай муҳит, ахборотга осон кириш
QR-кодли экскурсиялар	Маданий ва тарихий мерос	Автоном экскурсия, аудио ва видео маълумот
IOT ва Big Data	Ишлаб чиқариш, маркетинг, хизмат сифати	Меҳмон талабини таҳлил қилиш ва хизматларни персоналлаштириш

5. **Жаҳон тажрибасида инновацион туризм.**

Сингапур:

- **Smart Tourism** стратегияси доирасида Wi-Fi билан жиҳозланган жамоат жойлари, QR-кодли гидлар ва маълумот дисплейлари.

- Меҳмонхоналарда IT воситасида индивидуал хизмат кўрсатиш (масалан, ақлли хоналар, автоматик кондиционерлар).

Испания (Барселона):

- VR va AR asosida tarixiy joylarning virtual saʼxati;
- Turistlar oqimini bosqariش uchun Big Data taʼhili.

Япония (Киото):

- Робот-гидлар, мобил иловалар орқали интерактив экскурсиялар;
- Когнитив технологиялар орқали персоналлашган маршрутлар.

6. Ўзбекистонда инновацион лойиҳаларни жорий этиш ҳолати

Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги томонидан инновацион йўналишда куйидаги лойиҳалар амалга оширилмоқда:

1. VR экскурсиялар - Бухоро ва Самарқанддаги маданий мерос объектларининг виртуал кўринишлари.

2. “MyUzbekistan” мобил илова - сайёҳлар учун харита, маршрут, меҳмонхона бронлаш ва онлайн қўлланма хизматлари.

3. Smart City лойиҳаси- Самарқанд шаҳрида амалга оширилиб, ақлли транспорт, Wi-Fi зоналар ва рақамли дисплейлар ташкил қилинган.

4. Туризм стартаплари - ёшлар ўртасида “Tourism Startup Week” лойиҳаси орқали инновацион ғоялар танловлари.

Хулоса ва тавсиялар.

Туризмда инновацияларни жорий этиш нафақат иқтисодий самара беради, балки мамлакатнинг халқаро имижини ошириш, маданий меросни асраш ва замонавий инфратузилма барпо этишга хизмат қилади. Инновацион лойиҳалар муваффақияти учун:

- Давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги;
- Маҳаллий аҳоли ва бизнеснинг иштирокини ошириш;
- Таълим муассасаларида инновацион туризм бўйича мутахассислар тайёрлаш муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида”ги қонуни. 24.07.2020.
2. “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллабқувватлаш йили” Давлат дастури. – Т., 2018
3. Carmen Babaita, Gabriela Sipos, Andreia Ispas, Andrea Nagy. Leadership style and culture for innovation in hotel industry. Economic Department-Tourism Services. West University of Timisoara, Faculty of Economics and Business Administration Timisoara Romania. 2010 у. –р 650.
4. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита и цикла конъюнктуры. – М.: Прогресс, 1982.
5. Умирова Д.С. “Минтақавий туризмда инновациялардан фойдаланиш имкониятлари” “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2021 yil 378-385 бет. ТДИУ Туризм ва сервис кафедраси катта ўқитувчиси.